

OLIV TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION PEDAGOGIK STRATEGIYALAR VA ULARNING SAMARADORLIGI

Kalonov Muxiddin Baxriddinovich

Navoiy davlat universiteti rektori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20406218>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy faoliyatni modernizatsiya qilishda innovatsion pedagogik strategiyalarning o'рни, mazmun-mohiyati va amaliy ahamiyati keng tahlil qilinadi. Innovatsion yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari, metodologik yo'nalishlari va samaradorlik ko'rsatkichlari ilmiy nuqtai nazardan asoslab beriladi. Shuningdek, maqolada zamonaviy ta'lim tizimida kreativlik, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli pedagogika va integrativ metodlarning ahamiyati ochib berilib, ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, tarbiyaviy faoliyat, pedagogik strategiya, kompetensiya,

Аннотация. В данной статье всесторонне анализируются роль, сущность и практическое значение инновационных педагогических стратегий в модернизации воспитательной деятельности в высших образовательных учреждениях. На основе инновационных подходов с научной точки зрения обоснованы теоретические основы, методологические направления и показатели эффективности подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности. Кроме того, в статье раскрывается значение креативности, компетентностного подхода, цифровой педагогики и интегративных методов в современной системе образования, а также разработаны предложения и рекомендации по их внедрению в практику.

Ключевые слова: инновация, воспитательная деятельность, педагогическая стратегия, компетенция, креативность, цифровая педагогика, интеграция, модернизация, качество образования.

Abstract. This article comprehensively analyzes the role, essence, and practical significance of innovative pedagogical strategies in the modernization of educational and upbringing activities in higher educational institutions. Based on innovative approaches, the theoretical foundations, methodological directions, and effectiveness indicators of preparing future teachers for educational and upbringing activities are scientifically substantiated. Furthermore, the article highlights the importance of creativity, competency-based approaches, digital pedagogy, and integrative methods within the modern education system, and develops proposals and recommendations for their implementation in practice.

Keywords: innovation, educational activity, pedagogical strategy, competence, creativity, digital pedagogy, integration, modernization, quality of education.

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari ta'lim tizimiga tub o'zgarishlar kiritishni talab etmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, innovatsion pedagogik strategiyalar asosida qayta ko'rib chiqilishini taqozo etadi. Chunki zamonaviy jamiyat nafaqat bilimli, balki mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol, kreativ va moslashuvchan shaxslarni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, tarbiyaviy

faoliyatni modernizatsiya qilish, uni yangi pedagogik texnologiyalar bilan boyitish hamda bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Innovatsiya tushunchasi pedagogika fanida ta'lim jarayoniga yangilik kiritish, uning mazmuni va sifatini oshirishga qaratilgan tizimli o'zgarish sifatida talqin etiladi. U nafaqat yangi metod va texnologiyalarni qo'llash, balki ta'lim jarayonini yangicha fikrlash asosida tashkil etishni ham o'z ichiga oladi.¹ Innovatsion yondashuv pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish, ta'lim jarayonini oldindan loyihalash va natijaga yo'naltirishni taqozo etadi. Shu bilan birga, innovatsiyalarni joriy etish jarayoni ijtimoiy-pedagogik muhit bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning samaradorligi mazkur muhitning qo'llab-quvvatlash darajasiga ham bevosita bog'liqdir. Demak, innovatsiya pedagogik jarayonni tubdan takomillashtirishga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Pedagogik innovatsiyalar quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

- yangilik kiritish;
- tizimli o'zgarishlarni ta'minlash;
- yuqori samaradorlikka erishish;
- amaliyotga yo'naltirilganlik.

Zamonaviy tadqiqotlarda innovatsion yondashuv faqat yangi metodlarni qo'llash emas, balki pedagogik tafakkurni yangilash, ta'lim jarayonini loyihalash va boshqarishning yangi modelini yaratish sifatida talqin etiladi. Innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etish uchun oliy ta'lim muassasalarida muayyan pedagogik shart-sharoitlarni yaratish zarur. Bunga innovatsion muhitni shakllantirish, pedagoglarning malakasini muntazam oshirib borish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo'llash hamda metodik ta'minotni takomillashtirish kiradi. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonida ularning kommunikativ, tashkilotchilik va reflektiv ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, tarbiyaviy faoliyat natijadorligini baholashning zamonaviy mezonlarini ishlab chiqish va joriy etish ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Innovatsion pedagogik strategiyalar va ularning turlari

1. Kompetensiyaviy yondashuv

Bu yondashuv talabalarning faqat nazariy bilim emas, balki amaliy ko'nikma va malakalarini shakllantirishga qaratilgan. Tarbiyaviy faoliyatda bu yondashuv shaxsning ijtimoiy, kommunikativ va axloqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

2. Kreativ pedagogika

Kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan yondashuv talabalarni mustaqil fikrlashga, muammolarga noodatiy yechim topishga o'rgatadi. Bu esa tarbiyaviy jarayonning samaradorligini oshiradi.

3. Raqamli pedagogika

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali tarbiyaviy faoliyatni interaktiv va moslashuvchan qilish mumkin. Masalan, onlayn platformalar, virtual muhitlar va multimedia vositalari orqali tarbiyaviy ta'sir kuchayadi.

4. Integrativ yondashuv

Fanlararo integratsiya orqali tarbiyaviy faoliyatni yanada boyitish mumkin. Bu yondashuv shaxsning kompleks rivojlanishini ta'minlaydi.

¹ Aminov M.N. *Tarbiya: ota-onalar va murabbiylar uchun entsiklopediya*. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010. – 432 b.

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion yondashuv muhim strategik omil sifatida namoyon bo'lib, u nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki amaliy pedagogik faoliyatga samarali tayyorgarlikni ham ta'minlaydi.² Bunday yondashuv orqali talabalarda kasbiy kompetensiyalar izchil shakllanadi, ya'ni ular zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish va o'quv jarayonini tashkil etish bo'yicha zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, innovatsion metodlar bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik faoliyatga ijodiy yondashuvni rivojlantirib, ularni an'anaviy qoliplardan chiqib, yangi va samarali usullarni izlashga undaydi.³ Bu esa o'z navbatida mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasining shakllanishiga xizmat qiladi, chunki zamonaviy pedagog turli vaziyatlarda tezkor va asosli qarorlar qabul qila olishi lozim.

Innovatsion yondashuv ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga ham yordam beradi, ya'ni darslarni interaktiv, qiziqarli va natijador qilish imkonini yaratadi. Natijada o'qituvchilarning pedagogik moslashuvchanligi ortib, ular tez o'zgaruvchan ta'lim muhitiga moslasha oladigan, zamonaviy talab va standartlarga javob beradigan mutaxassislar sifatida shakllanadi.

Tarbiyaviy faoliyatni modernizatsiya qilish esa ta'lim tizimini yangilashning ajralmas qismi bo'lib, uning samaradorligi bir qator muhim pedagogik shart-sharoitlarga bog'liqdir.⁴ Avvalo, innovatsion muhitni yaratish zarur bo'lib, bu pedagoglar va o'quvchilar o'rtasida erkin fikr almashinuvi, yangi g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va tajriba-sinov faoliyatini rag'batlantirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, pedagoglarning malakasini muntazam oshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan o'qituvchi tarbiyaviy jarayonni yuqori darajada tashkil eta oladi.

Metodik ta'minotni takomillashtirish ham modernizatsiyaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv-uslubiy qo'llanmalar va didaktik materiallar bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ta'lim jarayonini raqamlashtirish orqali tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish imkoniyati yaratiladi. Nihoyat, monitoring va baholash tizimini joriy etish orqali tarbiyaviy faoliyat natijalarini tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish mexanizmlari ishlab chiqiladi. Shu tarzda, mazkur shart-sharoitlar tarbiyaviy faoliyatni zamonaviy talablar asosida yangilash va uning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim tizimida tarbiyaviy faoliyatni innovatsion rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, u ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyat talabalarning ijtimoiy faolligini kuchaytiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shu bois, innovatsion pedagogik strategiyalarni tizimli ravishda joriy etish, ularni ilmiy asoslash va amaliyotga keng tatbiq etish oliy ta'lim muassasalari oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aminov M.N. *Tarbiya: ota-onalar va murabbiylar uchun entsiklopediya*. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010. – 432 b.
2. Balabanov I.L. *Innovatsionnyy menedjment: Uchebnoe posobie*. – SPb: Piter, 2001. – 303 s.

² Balabanov I.L. *Innovatsionnyy menedjment: Uchebnoe posobie*. – SPb: Piter, 2001. – 303 s.

³ Bahodirova G. *Talabalar bilish faoliyatini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar*. PhD avtoreferat. – Samarqand, 2019. – 56 b.

⁴ Doniyorov B. Xalq ta'limi tizimida pedagogik innovatsiyalar // *Uzluksiz ta'lim*. – T., 2014. – №4.

3. Bahodirova G. *Talabalar bilish faoliyatini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar*. PhD avtoreferat. – Samarqand, 2019. – 56 b.
4. Doniyorov B. Xalq ta’limi tizimida pedagogik innovatsiyalar // *Uzluksiz ta’lim*. – T., 2014. – №4.
5. Tojiev M. va boshqalar. *O’qituvchi faoliyatini loyihalash: modul texnologiya*. – T.: Turon-Iqbol, 2017. – 280 b.
6. Umaraliev M. *Innovatsion yondashuvlar asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish*. PhD avtoreferat. – T., 2019. – 14 b.